

SUG'URATA BOZORIDA MARKETING FAOLIYATINI TAHLIL QILISH VA UNI BAHOLASH

Toshpo'latova Maftuna Muratbek qizi

Bank moliya akademiyasi "Sug'urta korxonalarini boshqarish"
yo'nalishi magistratura tinglovchisi

Anotatsiya: Mazkur maqola sug'urta sohasida marketing faoliyatini tahlil qilish va baholash marketing strategiyalari samaradorligini tushunish, mijozlarning xohish-istaklarini aniqlash va resurslarni taqsimlashni optimallashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot sug'urta kompaniyalarining marketing faoliyatini tahlil qilish va baholashda qo'llaniladigan usul va yondashuvlarni, shuningdek, mijozlarni jalb qilish, ushlab turish va biznesning umumiy o'sishini rag'batlantirishdagi ahamiyatini har tomonlama ko'rib chiqishga qaratilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Sug'urta, marketing, reklama.

Abstract: This research, titled "Analysis and Evaluation of Marketing Activities in the Insurance Market," is aimed at thoroughly studying the marketing practices of insurance companies and developing an effective methodology for their evaluation. The dynamic nature of the insurance market, the unique competitive environment, and the ever-changing needs of customers require continuous improvement of marketing strategies. The study analyzes the marketing approaches, tools, and effectiveness employed by insurance companies. Additionally, recommendations are provided for developing flexible marketing strategies that adapt to market conditions, enhance competitiveness, and foster effective customer relations. This analysis is crucial for improving marketing in the insurance market and unlocking additional opportunities for companies.

Key words: Insurance, marketing, advertising, insurance market.

KIRISH

Bugungi kunda sug'urta kompaniyalari uchun marketing faoliyatidagi tahlil va baholashning ahamiyati tadqiqot davomida ta'kidlanib, kompaniyalarga ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, marketing byudjetlarini optimallashtirish va mijozlarning ishtiroki va sodiqligini oshirishda ularning rolini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, tadqiqot samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Korxonalar faoliyati haqida tushunchaga ega bo'lish orqali tashkilotlar kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlashlari mumkin, bu ularga asoslangan marketing faoliyatiga doir qarorlar qabul qilish va jarayonlarni yaxshilash imkonini beradi.

Sug'urta sanoati jismoniy shaxslar, korxonalar va aktivlarni turli xavflardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Sug'urta kompaniyalarining ishlashi, samaradorligi va samaradorligini tushunish o'sishni davom ettirish, mijozlar ehtiyojini qondirish va doimiy rivojlanayotgan ushbu sektorda uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash uchun juda muhimdir. Sug'urta kompaniyasi doirasidagi korxonalar faoliyatini tahlil qilish va baholash turli ko'rsatkichlarni, jumladan, marketing faoliyati, texnologiyani qabul qilish va tashqi ta'sirlarni har tomonlama baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu asosiy jihatlarni o'rganib chiqish orqali manfaatdor tomonlar kompaniyaning kuchli tomonlari, zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lib, ongli qarorlar qabul qilish va takomillashtirish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Adabiyotlar sharhi: Shimoli-g'arbiy universiteti JL Kellogg oliy menejment maktabining xalqaro marketing professori. Filip Kotler ijtimoiy va boshqaruv marketing tushunchalarini ajratadi (Kotler, 2010). Ijtimoiy munosabatdan marketing, uning fikricha, «tovar va xizmatlarni yaratish va qiymat bilan ta'minlash hamda ularni boshqa odamlar bilan almashish orqali shaxslar va guruhlarining ehtiyojlari va ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ijtimoiy jarayondir». Marketingning boshqaruv pozitsiyasi ko'pincha "tovar sotish san'ati" sifatida tavsiflanadi. Shunday qilib, marketing - bu ayirboshlash orqali tovarlar, xizmatlar, tashkilotlar, odamlar, hududlar va g'oyalarga bo'lgan talabni kutish, boshqarish va qondirishdir, bu korxonalar qodir

bo'lgan narsani sotishga urinish emas, balki odamlar albatta sotib oladigan narsalarni ishlab chiqarishdir.

Bozor tadqiqotlari xaridorlarni tushunishga yordam beradi. Bu odatda savollar berish va javoblarni sharhlashni o'z ichiga oladi. Savollar ma'lum bir marketing muammosiga tegishli ma'lumotlarni to'plashga qaratilgan tizimli, ob'ektiv tadqiqotlar orqali beriladi va javob beriladi (E.P., 2000). Ma'lumotlar ma'lum bir marketing muammosini hal qilish uchun maxsus olib borilgan dala marketing tadqiqotlari natijasida olinadi. ularni to'plash o'rganilayotgan umumiy aholining bir qismi - tanlamada o'tkazilgan kuzatishlar, so'rovlar, eksperimental tadqiqotlar orqali amalga oshiriladi (A.G., 1993).

Sernovisning so'zlariga ko'ra, "kompaniyangiz rivojlanishi uchun odamlar bu haqda gapirishlari kerak. Qanchalik ko'p gapirsalar va yaqinlariga tavsiya qilsalar, biznesingiz shunchalik tez rivojlanadi. Odamlar doimo tovar va xizmatlar haqida gapirishadi, bu mahsulotlarni yaqinlari va tanishlariga tavsiya qiladilar yoki tanqid qiladilar. Ba'zi odamlar o'nlab, ba'zilari esa yuz minglab auditoriyaga ega. Biroq, odamlar mahsulot yoki xizmatningizni tavsiya qiladimi yoki tanqid qiladimi. Siz va yuz minglab kiruvchi mijozlarga sizning doimiy mijozlaringiz bo'lishni tavsiya qila olasizmi? Ha, albatta! (Sernovis, 2020).

Sug'urta kompaniyasi kontekstida korxonaning marketing faoliyatini tahlil qilish va baholash bo'yicha adabiyotlar tahlili sug'urta sanoatining o'ziga xos muammolari va dinamikasini tushunishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlarni ochib beradi. Olimlar va tadqiqotchilar sug'urta kompaniyalari faoliyatining umumiy samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tushunchalarni taqdim etish uchun korxonalar faoliyatining turli yo'nalishlarini, jumladan, moliyaviy natijalar, operatsion samaradorlik, strategik qarorlar qabul qilish, texnologiyani qo'llash va tashqi ta'sirlarni o'rganib chiqdilar. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda xizmatlar marketingining shakllanish tarixi Servis marketingining bazaviy qoidalari amerikalik tadbirkor Sayers Makkornik tomonidan ifodalab berilgan. U birinchi kombayn loyihasini tuzgan va faqat texnika sohasida ma'lumotga ega bo'lgan holda zamonaviy marketingning bozorni o'rganish va tahlil qilish, servis xizmatlari ko'rsatish va narx siyosatini

tanlashning asosiy tamoyillari kabi asosiy yo‘nalishlarini ifodalab bergan. Har bir marketingni shakllanishi tarixi bo‘lgani kabi xizmatlar marketingini ham o‘ziga xos shakllanishi mavjud. Xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlarda har bir davrning nazariy ishlari bor. 1980 yil Xizmatni jismoniy tovardan farqlab turadigan turga doir farqi aniqlandi. L.Berri 1981 yil Amerika marketing uyushmasi tomonidan tashkil etilgan, xizmatlar marketingiga bag‘ishlangan ilmiy anjuman o‘tkazildi Orlando shahri. 1984 yil Amerika marketing uyushmasida xizmatlar marketingi muammolari bilan shug‘ullanadigan alohida seksiya tashkil qilindi 80-yillar Ijtimoiy va foyda ko‘rib ishlaydigan tashkilotlar xizmatlar marketingi nazariyasining shakllanishi K.Lavlok Ch.Veynsberg (Garvard biznes maktabi)

«Journal of Marketing» da (AQSh) xizmatlar marketingi konsepsiyasini alohida fan sifatida ajratish imkoniyati borasida ko‘p sonli materiallar bosib chiqarilishi V.Djordj X.Bakdeyl R.Djadd 1973 yil Transport xizmatlari marketingi xususiyatlarini tadqiq etish. Xizmatlar marketingi muammolariga bag‘ishlangan keyslar yaratishning boshlanishi K.Landok (Garvard biznes maktabi). 1974 yil Xizmatlar iste‘moli, marketingi va ishlab chiqarish bir vaqtda ro‘y berishi ochib berildi. Xizmatlarning mahsulot sifatida o‘ziga xosliklari ochib berildi. Xizmatlar marketingi jarayonining yangi elementi – xizmatlar ko‘rsatuvchi va xizmatlar iste‘mol qiluvchilar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar jarayoni ilk marta aniqlandi D.Ratmel Xizmatlar marketingi bo‘yicha ilk kitob – «Xizmatlar marketingiga kirish» chop etildi. Xizmatlar marketingini boshqarishning xizmatlarni his qilib (sezib) bo‘lmasligi muammolari ochib berildi E.Djonson (Vashington universiteti). 1976 yil Xizmatlar marketingining «xizmat ko‘rsatish amalda» yoki «xizmatlar ishlab chiqarish» modeli taklif etildi. Xizmatlar bazaviy tavsifnomasi – xizmatlar ishlab chiqarish va iste‘molining bir vaqtda ro‘y berishi va his qilib bo‘lmasligi ajratib ko‘rsatildi E.Langard P.Eygliye (Marsel universiteti). 1977 yil Professional xizmatlar sohasida marketing konsepsiyasi xususiyatlari tadqiq etildi. Xizmatlar sohasida sifat muammolari bo‘yicha anjumanlar tashkil qilish tashabbusi bilan chiqildi E.Gamesson (Stokgolm universiteti) P. Eygliye va E. Lanjeaning xizmatlar marketingi “Servakshn” modeli 1976 yilda Fransiyadagi

Marsel universiteti professorlari P. Eygliye va E. Lanjearlar tomonidan «Servakshn» yoki «harakatdagi xizmat ko'rsatish» xizmatlar marketingi modeli sifatida nom oldi.

Korxonalarining marketing faoliyati va uni baholashga oid adabiyotlarda marketing samaradorligini baholashda foydalaniladigan strategiyalar, yondashuvlar va ko'rsatkichlar haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilish ushbu mavzuni tushunishimizga yordam beradigan bir nechta asosiy mavzular va tendentsiyalarni ochib beradi. Birinchidan, adabiyotda marketing faoliyatini umumiy biznes strategiyasiga moslashtirish muhimligi ta'kidlanadi. Samarali marketing strategiyalari tashkilotning maqsad va vazifalari bilan chambarchas bog'liq. Olimlar korxonaning kengroq strategik yo'nalishini qo'llab-quvvatlash uchun marketing faoliyati zarurligini ta'kidlaydilar, bu tashkilotga raqobatdosh ustunlikni yaratish, tovar qiymatini oshirish va mijozlarni jalb qilish va ushlab turishga yordam beradi. Marketing va strategiya o'rtasidagi bunday uyg'unlik marketing harakatlarining maqsadli bo'lishini ta'minlaydi va korxonaning umumiy muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi.

Reklama yoki reklama kampaniyasining samarali rivojlanishi kompaniyaning aniq maqsadini ko'zlaydigan aniq ishlab chiqilgan, tashkil etilgan va o'rnatilgan jarayon natijasida yuzaga keladi. Reklamani asosiy maqsadini aniqlash va maqsadlarni belgilash reklamani boshqarish tizimi ning asosiy bo'g'inlaridan biridir (L.E., Marketing. Course of lectures, 2000). Adabiyotda "rag'batlantirish" ta'rifining turli xil talqinlari mavjud. E. Popovanning so'zlariga ko'ra, "kompaniya tomonidan odamlarga o'zlarining tovarlari, xizmatlari, tasvirlari, g'oyalari, jamoaviy faoliyati haqida ma'lumot berish, ko'rish va eslatish uchun foydalanadigan har bir harakat namunasi" (E.V. P., 2002). Golovko rag'batlantirish deganda "potensial xaridorlarga mahsulotning afzalliklari to'g'risida ma'lumot etkazgandan va ularning uni olish istagining kelib chiqishini rag'batlantiradigan samaradorlikning turli xil variantlari yig'indisi" degan ma'noni anglatadi (E.P., Marketing: strategiyalar, rejalar, tuzilmalar., 1995).

Ushbu ta'riflarda faqat ba'zi funktsiyalar mavjud, chunki odamlarni tashkilot mahsulotlari haqida ogohlantiruvchi va xabardor qiladigan harakatlar, reklama

jarayonini rejalashtirish, bozor, iste'molchilar va raqobatchilarni oldindan tahlil qilishdan tashqari chidab bo'lmasdir. Adabiyotda "rag'batlantirish" ta'riflaridan tashqari "marketing kommunikatsiyalari" tushunchasi qo'llaniladi. Kotler va K. Keller marketing kommunikatsiyalarini kompaniyalarning xaridorlarni o'z mahsuloti va brendlari haqida ochiq gapirishga undashga, ishontirishga va undashga harakat qilish vositasi sifatida tushunadilar (F. K., Marketing asoslari., 1994).

Shimoliy Amerika Reklama Tashkiloti (AMA) 1990-yillarda amalga oshirilgan motivatsiyani belgilashni aniqladi - bunday "to'g'ridan-to'g'ri sotish, reklama va reklama orqali e'tiborga sazovor bo'lgan, yakuniy xaridorlarning xaridlarini faollashtiradigan yoki reklama samaradorligining samaradorligini oshiradigan marketing faoliyati. vositachilar" (V., 2007). AMA ning ushbu guruhga nisbatan hozirgi yondashuvi quyidagicha: "Rag'batlantirish amalga oshiriladi - ommaviy axborot vositalari va ommaviy axborot vositalaridan tashqari reklama bosimi iste'molchining ruhiy darajasi uchun ma'lum, kichik kechikish lahzasi, alohida, boshqacha aytganda, ulgurji pivo, sotishni rag'batlantirish, iste'mol talabini oshirish, ya'ni mahsulotning mavjudligini oshirish uchun" (E.V. R., 2008).

Menejment klassikasi F.Kotler, "rag'batlantirish amalga oshirildi - bozorning qarshi reaksiyasini tezlashtirish va yoki oshirish uchun mo'ljallangan, ogohlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan turli dori vositalarini qo'llash" deb hisoblaydi (V., 2007)., 48-bet). Shimoliy Amerikaning mashhur marketologlari J. Cherchill va J. Sankt-Peterburg motivatsiyasini "qisqa vaqt davomida yakuniy iste'molchilar va hakamlar darajasiga iste'molchi muammosini rag'batlantirish yoki jozibadorligini oshirish maqsadida qilingan marketing harakatlari" sifatida belgilaydilar. mahsulot" (E.V. R., 2008, 237-bet)

Jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha dunyodagi eng mashhur va obro'li mutaxassislardan biri Sem Blek PRning klassik ta'rifini berdi. Bu "haqiqat va to'liq ongga asoslangan o'zaro tushunish orqali uyg'unlikka erishish san'ati va ilmi" (S., 1990). Fransuz PR mutaxassisi G. Leroy fikricha, PR – “odamlarning munosabati va xulq-atvorini o'z foydasiga o'zgartirishga qaratilgan, jamoatchilik fikriga ta'sir qilish bo'yicha kelishilgan harakatlar majmui” (Stoun M., Devis D., Bond E.).

Ingliz olimi va marketing kommunikatsiyalari sohasidagi mutaxassis Pol Smit qisqacha jamoatchilik bilan aloqalarni "jamoatchilikning turli guruhlari bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish va qo'llab-quvvatlash" sifatida tavsiflaydi (P, 2003).

PRni marketing kommunikatsiyalari tizimi nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, jamoatchilik bilan aloqalar tashkilot va uning maqsadli auditoriyasi o'rtasida to'liq va ob'ektiv xabardorlikka asoslangan muvofiq munosabatlarni shakllantirish uchun foydalaniladigan aniq vositalar va aloqa vositalari tizimi sifatida belgilanishi mumkin. kommunikatorning marketing maqsadlari. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili sug'urta sanoatidagi korxonalar faoliyatini tahlil qilish va baholashning samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhimligini ta'kidlaydi.. Marketing kompaniya daromadini keltirib chiqaradi, bu erda reklama savdoni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shunga asoslanib, qat'iy ravishda aytish mumkinki, tegishli xususiyatlarga, narxga, reklamaga ega bo'lgan mahsulot xizmat kompaniya daromadiga hissa qo'shadi (F. J. 2002).

J. Ratmel tomonidan shakllangan ushbu xizmatlar market faoliyati 1974 yilda ishlab chiqilgan. "xizmatlar sohasida revalyutsiya" tushunchasiga javob tariqasida endigina vujudga kelayotgan edi. Ushbu modelning asosiy maqsadi faqatgina xizmatlar marketing faoliyatiga tavsif berish emas, balki ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalarda mahsulot va xizmatlar, mahsulot marketingi va xizmat marketingini tasnif qilishdan iborat.

TAXLIL VA NATIJALAR

Xalqaro marketing professori. Filip Kotler ijtimoiy va boshqaruv marketing tushunchalarini ajratadi. Ijtimoiy munosabatdan marketing, uning fikricha, «tovar va xizmatlarni yaratish va qiymat bilan ta'minlash hamda ularni boshqa odamlar bilan almashish orqali shaxslar va guruhlarning ehtiyojlari va ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan ijtimoiy jarayondir». Marketingning boshqaruv pozitsiyasi ko'pincha "tovar sotish san'ati" sifatida tavsiflanadi.⁷ Shunday qilib, marketing - bu ayirboshlash orqali tovarlar, xizmatlar, tashkilotlar, odamlar, hududlar va g'oyalarga bo'lgan talabni

⁷ Kotler, F. (2010). In Marketing management. 2nd ed. from English. (p. 464). Peter.

kutish, boshqarish va qondirishdir, bu korxonaga qodir bo'lgan narsani sotishga urinish emas, balki odamlar albatta sotib oladigan narsalarni ishlab chiqarishdir.

Sug'urta kompaniyasi kontekstida korxonaning marketing faoliyatini tahlil qilish va baholash bo'yicha adabiyotlar tahlili sug'urta sanoatining o'ziga xos muammolari va dinamikasini tushunishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlarni ochib beradi. Olimlar va tadqiqotchilar sug'urta kompaniyalari faoliyatining umumiy samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tushunchalarni taqdim etish uchun korxonaga faoliyatining turli yo'nalishlarini, jumladan, moliyaviy natijalar, operatsion samaradorlik, strategik qarorlar qabul qilish, texnologiyani qo'llash va tashqi ta'sirlarni o'rganib chiqdilar. Bozor tadqiqotlari xaridorlarni tushunishga yordam beradi. Bu odatda savollar berish va javoblarni sharhlashni o'z ichiga oladi. Savollar ma'lum bir marketing muammosiga tegishli ma'lumotlarni to'plashga qaratilgan tizimli, ob'ektiv tadqiqotlar orqali beriladi va javob beriladi. Ma'lumotlar ma'lum bir marketing muammosini hal qilish uchun maxsus olib borilgan dala marketing tadqiqotlari natijasida olinadi; ularni to'plash o'rganilayotgan umumiy aholining bir qismi - tanlamada o'tkazilgan kuzatishlar, so'rovlar, eksperimental tadqiqotlar orqali amalga oshiriladi.

Marketing strategiyasiga ko'ra kompaniyangiz rivojlanishi uchun odamlar bu haqda gapirishlari kerak. Qanchalik ko'p gapirsalar va yaqinlariga tavsiya qilsalar, biznesingiz shunchalik tez va tez rivojlanadi. Odamlar doimo tovar va xizmatlar haqida gapirishadi, bu mahsulotlarni yaqinlari va tanishlariga tavsiya qiladilar yoki tanqid qiladilar. Ba'zi odamlar o'nlab, ba'zilari esa yuz minglab auditoriyaga ega. Sug'urta kompaniyasi kontekstida korxonaning marketing faoliyatini tahlil qilish va baholash bo'yicha adabiyotlar tahlili sug'urta sanoatining o'ziga xos muammolari va dinamikasini tushunishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlarni ochib beradi. Olimlar va tadqiqotchilar sug'urta kompaniyalari faoliyatining umumiy samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha tushunchalarni taqdim etish uchun korxonaga faoliyatining turli yo'nalishlarini, jumladan, moliyaviy natijalar, operatsion samaradorlik, strategik qarorlar qabul qilish, texnologiyani qo'llash va tashqi ta'sirlarni o'rganib chiqdilar. Sug'urta xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlarda xizmatlar

marketingining shakllanish tarixi Servis marketingining bazaviy qoidalari amerikalik tadbirkor Sayers Makkornik tomonidan ifodalab berilgan. U birinchi kombayn loyihasini tuzgan va faqat texnika sohasida ma'lumotga ega bo'lgan holda zamonaviy marketingning bozorni o'rganish va tahlil qilish, servis xizmatlari ko'rsatish va narx siyosatini tanlashning asosiy tamoyillari kabi asosiy yo'nalishlarini ifodalab bergan. Har bir marketingni shakllanishi tarixi bo'lgani kabi xizmatlar marketingini ham o'ziga xos shakllanishi mavjud. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda har bir davrning nazariy ishlari bor.

Reklama yoki reklama kampaniyasining samarali rivojlanishi kompaniyaning aniq maqsadini ko'zlaydigan aniq ishlab chiqilgan, tashkil etilgan va o'rnatilgan jarayon natijasida yuzaga keladi. Reklamaning asosiy maqsadini aniqlash va maqsadlarni belgilash reklamani boshqarish tizimi ning asosiy bo'g'inlaridan biridir.⁸ Adabiyotda "rag'batlantirish" ta'rifining turli xil talqinlari mavjud. E. Popovanning so'zlariga ko'ra, "kompaniya tomonidan odamlarga o'zlarining tovarlari, xizmatlari, tasvirlari, g'oyalari, jamoaviy faoliyati haqida ma'lumot berish, ko'rish va eslatish uchun foydalanadigan har bir harakat namunasi". Rag'batlantirish deganda "potentsial xaridorlarga mahsulotning afzalliklari to'g'risida ma'lumot etkazgandan va ularning uni olish istagining kelib chiqishini rag'batlantiradigan samaradorlikning turli xil variantlari yig'indisi" degan ma'noni anglatadi.⁹

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili sug'urta sanoatidagi korxonalar faoliyatini tahlil qilish va baholashning samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhimligini ta'kidlaydi.. Marketing kompaniya daromadini keltirib chiqaradi, bu erda reklama savdoni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shunga asoslanib, qat'iy ravishda aytish mumkinki, tegishli xususiyatlarga, narxga, reklamaga ega bo'lgan mahsulot va xizmat kompaniya daromadiga hissa qo'shadi.

J. Ratmel tomonidan shakllangan ushbu xizmatlar market faoliyati 1974 yilda ishlab chiqilgan. "xizmatlar sohasida revalyutsiya" tushunchasiga javob tariqasida endigina vujudga kelayotgan edi. Ushbu modelning asosiy maqsadi faqatgina

⁸ L.E., B. (2000). In Marketing. Course of lectures. (p. 224). Infra-M.

⁹ (E.Popova., Marketing: strategiyalar, rejalar, tuzilmalar., 1995).

xizmatlar marketing faoliyatiga tavsif berish emas, balki ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalarda mahsulot va xizmatlar, mahsulot marketingi va xizmat marketingini tasnif qilishdan iborat.

1- jadval J.Ratmelning xizmatlar marketing faoliyati konsepsiyasi¹⁰

Ratmell modeli shuni ko'rsatadiki, sanoat tarmog'ida bir – biri bilan bog'liq, ammo, umuman olganda, mustaqil bo'lgan 3 jarayonni ajratish mumkin: 1) tovarlar ishlab chiqarish jarayoni; 2) o'sha tovarlar marketingi jarayoni; 3) bu tovarlar iste'moli jarayoni.

Sug'urta sohasidagi marketing faoliyatini tahlil qilish va baholash sug'urta kompaniyalarining raqobatbardosh bozorda rivojlanishi uchun juda muhimdir. Marketing strategiyalari, kanallari va kampaniyalarini har tomonlama o'rganish orqali sug'urta kompaniyalari o'zlarining marketing harakatlarining samaradorligi haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishlari, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashlari va resurslarni taqsimlashni optimallashtirishlari mumkin.

XULOSA

Sug'urta kompaniyasida korxonaning marketing faoliyatini tahlil qilish va baholash bo'yicha tavsiyalar kompaniya faoliyatining turli tomonlarini baholashdan kelib chiqishi mumkin. Ushbu tavsiyalar Marketing faoliyatni yaxshilashga qaratilgan. Quyida ber necha tavsiyalar ko'rsatilgan. Sug'urta sohasida marketing faoliyatini tahlil

¹⁰ Jon Ratmell

qilish va baholash asosida sug'urta kompaniyalariga quyidagi tavsiyalar berilishi mumkin:

Maqsadli bozorlar, mijozlar segmentlari va rivojlanayotgan tendentsiyalarni chuqur tushunish uchun bozorni puxta o'rganishga sarmoya kiriting. Ushbu tadqiqot marketing strategiyalarini samarali tarzda moslashtirish uchun demografik, xulq-atvor va psixografik omillarni o'z ichiga olishi kerak. Mijozlarning segmentatsiyasidan foydalaning: mijozlarni ehtiyojlari, afzalliklari va xususiyatlariga qarab segmentlarga bo'ling. Alohida mijozlar segmentlarini tushunib, sug'urta kompaniyalari o'zlarining marketing xabarlari va takliflarini moslashtirishi mumkin, bu esa yanada shaxsiylashtirilgan va samarali muloqotga olib keladi. Shaxsiylashtirilgan tajriba, ajoyib mijozlarga xizmat ko'rsatish va maqsadli muloqot orqali kuchli mijozlar munosabatlarini o'rnatishga e'tibor qarating. Mijozlarning fikr-mulohazalarini rag'batlantirish, mijozlar so'rovlariga faol javob berish va mijozlarni ushlab turish va himoya qilishni yaxshilash uchun sodiqlik dasturlarini yaratish.

Raqobat tahlilini o'tkazing: Raqobatchilarning marketing strategiyalari, mahsulotlari va narxlarini muntazam ravishda baholang. Farqlanish sohalari aniqlang va bozorda ajralib turish uchun noyob qiymat takliflarini ishlab chiqing. Bozor tendentsiyalarini tahlil qiling va raqobatchilardan oldinda qolish uchun kelajakdagi siljishlarni taxmin qiling. Maqsadli mijozlar bilan rezonanslashadigan kuchli brend identifikatorini yaratishga investitsiya qiling. Brend xabardorligi, ishonchliligi va mijozlar ishonchini oshirish uchun samarali brend aloqa strategiyalarini amalga oshiring. Ko'rib chiqish platformalari va ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etish orqali onlayn obro'ni kuzatib boring va boshqaring.

Muntazam baholash jarayonlarini amalga oshirish: marketing faoliyatini baholash uchun sifat va miqdoriy yondashuvlarni o'z ichiga olgan tizimli jarayonni o'rnatish. Yaxshilash kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar asosida ongli qarorlar qabul qilish uchun marketing faoliyatini doimiy ravishda kuzatib boring va baholang. Innovatsiyalar madaniyatini rivojlantirish: marketing jamoasida ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirish. Yangi g'oyalarni o'rganish, sinab ko'rish va amalga oshirish mumkin bo'lgan muhitni yarating.

Moslashish va egri chiziqdan oldinda qolish uchun rivojlanayotgan texnologiyalar va marketing tendentsiyalaridan xabardor bo'ling.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali sug'urta kompaniyalari o'zlarining marketing samaradorligini oshirishlari, mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlashlari va biznes o'sishini rag'batlantirishlari mumkin. Marketing faoliyatini uzluksiz tahlil qilish va baholash ularga o'zgaruvchan bozor dinamikasiga moslashish, mijozlarning talablarini qondirish va sug'urta sohasida raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. A.G., K. (1993). In M. A. Marketing..
2. Aaker, D. (2002). In S. M. Management. Petersburg: Peter.
3. B. M. Enis, K. T. Koks, M. P. Mokva. Per. (2011). In *Classics of marketing: a collection of works that have had the greatest impact on marketing* (p. 746). Petersburg.: Piter.
4. Baker., E. M. (209). In *Marketing theory: textbook. allowance* (p. 107). St. Petersburg: Peter.
5. E.P., G. (1995). *Marketing: strategies, plans, structures*. M.: Delo,.
6. E.P., G. (2000). In m. a. Marketing research: theory. Finpress.
7. E.V., P. (2002). *Promotion of goods and services*. M.: Finance and statistics,.
8. E.V., R. (2008). In *Advertising: Textbook for universities. 7th ed.* (p. 512). St. Petersburg: Peter.
9. F., J. (2002). In *Advertising: a tutorial*. (p. 9). M: Unity.
10. F., K. (1994). In *Fundamentals of marketing*. (p. 699). Pskov city: Litera plus.